

Percepciones de la función tutorial en el Espacio Europeo de Educación Superior del alumnado de la Facultad de Educación de Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha, España)

Perceptions of the function tutorial in the European Higher Education Area of the student body of the Faculty of Education of Albacete (University of Castilla-La Mancha, Spain)

Santiago Alonso García,
Ascensión Palomares Ruiz,
Universidad de Castilla La Mancha

Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 4 (2)

<http://www.ugr.es/~jett/index.php>

Fecha de recepción: 10 de noviembre de 2013

Fecha de revisión: 23 de noviembre de 2013

Fecha de aceptación: 15 de diciembre de 2013

Alonso, S.; Palomares, A. (2013). Percepciones de la función tutorial en el Espacio Europeo de Educación Superior del alumnado de la Facultad de Educación de Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha, España). *Journal for Educators, Teachers and Trainers*, Vol. 4 (2), pp. 160 – 168.

Journal for Educators, Teachers and Trainers, Vol. 4 (2)

ISSN 1989 - 9572

<http://www.ugr.es/~jett/index.php>

Percepciones de la función tutorial en el Espacio Europeo de Educación Superior del alumnado de la Facultad de Educación de Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha, España)

Perceptions of the function tutorial in the European Higher Education Area of the student body of the Faculty of Education of Albacete (University of Castilla-La Mancha, Spain)

Santiago Alonso García, Universidad de Castilla-La Mancha, santiago.agarcia@uclm.es
Ascensión Palomares Ruiz, Universidad de Castilla-La Mancha ascension.palomares@uclm.es

Resumen: No cabe duda, de la necesidad de trabajar de manera incansable en la mejora e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, para ofrecer una respuesta que este a la altura de las circunstancias y transformaciones que de manera vertiginosa se van sucediendo concretamente, en el ámbito de la Educación Superior, con los nuevos retos impulsados ese intento de unificar los propósitos y perfiles educativos entre los países de la Unión. Desde el Consejo Europeo han sido múltiples las propuestas políticas encaminadas, a lo largo de estos últimos años, a generar un acercamiento en los currículos de los diferentes niveles educativos, pero fue en 1999 en la ciudad de Bolonia, donde se trató la Declaración conjunta que dio lugar a lo que se conoció como "proceso de convergencia", hoy ya consumado. Este ha tenido por objetivo, facilitar un efectivo intercambio de titulados universitarios así como adaptar el contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales. Pero, ¿en qué situación real está en la actualidad? Teniendo en cuenta este contexto en el cual nos vemos envueltos de manera tan entusiasta, vamos a proceder mediante esta investigación al análisis de percepciones de la función tutorial en el Espacio Europeo de Educación Superior del alumnado de la Facultad de Educación de Albacete, mediante el uso del cuestionario y de la entrevista, cuyos resultados una vez analizados con las herramientas pertinentes, serán sometidos a discusión con el fin de aterrizar en unas conclusiones para su exposición a la comunidad educativa.

Palabras clave: Percepción, Orientación, Tutor, Competencia, Espacio Europeo de Educación Superior.

Abstract: It is not necessary doubt, of the need to be employed in a tireless way at the improvement and innovation of the processes of education and learning, to offer a response that this at a height of the circumstances and transformations that in a dizzy way are happening concretely, in the area of the Higher Education, with the new impelled challenges this attempt of to unifying the intentions and educational profiles between the countries of the Union. From the European Advice there have been multiple the political directed offers, throughout the latter years, to generating an approximation in the curricula of the different educational levels, but it was in 1999 in the city of Bologna, where there treated itself the joint Declaration that gave place to what it was known as "process of convergence", today already perfectly. This one has had for aim, facilitate an effective exchange of university graduates as well as adapt the content of the university studies to the social demands. But, in what royal situation is it at present? Bearing in mind this context in which we meet wrapped of way so enthusiast, we are going to proceed by means of this investigation to the analysis of perceptions of the function tutorial in the European Higher Education Area of the student body of the Faculty of Education of Albacete, by means of the use of the questionnaire and of the interview, which results before analyzed with the pertinent tools, will be submitted to discussion in order to land in a few conclusions for his exhibition to the educational community.

Keywords: Perception, Orientation, Tutor, Skill, European Higher Education Area.

1. Introducción

El rol del tutor y sus competencias, junto con los aspectos didácticos y organizativos que componen la orientación, es uno de los temas de estudio y mejora dentro del complejo ámbito de la pedagógica. Prueba de ello es la abundante bibliografía educativa que aborda estos temas (ej. Álvarez, 1995; López, 1996; Rodríguez Moreno, 1997; Alonso García, S. et al, 2009; Santos Guerra, 2000; Cáceres Reche, M^a. P. et al, 2005; Palomares, A., 2007; Sola Martínez, T. et al, 2007; Hinojo, F.J. et al, 2009; Morales Moreno, 2010).

La orientación engloba la práctica docente, y está abierta a todos los agentes que participan en el proceso educativo y en todas las etapas educativas. Si bien en las primeras etapas (infantil, primaria) la tutoría se dirige a la orientación más educativa, en las etapas de educación secundaria (secundaria, bachillerato, formación profesional) se dirige a la orientación educativa y profesional, y en la educación superior se centra en el seguimiento y supervisión de las actividades programadas (Dopico, E., 2013).

Indaguemos pues, dentro de la orientación, en la etapa universitaria y los aspectos que la componen, para así generar el fundamento teórico previo a la metodología aplicada en la investigación.

2. Aspectos genéricos de la orientación educativa

Que la educación es el cimiento sobre el que se edifica una sociedad no es decir nada nuevo. Pero tener conciencia de que el Sistema debe buscar, en esta “sociedad TIC”, estrategias para responder a las necesidades de orientación que se dan, es un reto que exige un pensamiento para dar esas respuestas a las demandas del sistema educativo actual.

Así pues, la Orientación Educativa (Sola, T. et al, 2008) ha sido la que ha marcado la pauta que ha aportado a la educación en sus diferentes etapas modelos para ponerlos en práctica a través de la acción tutorial, con el fin de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Esta optimización se ha venido poniendo en práctica a través del trabajo realizado en aspectos como el espacio, la temporización, las metodologías o los ámbitos, que en este estudio iremos desgranando (burocrático-funcional, personal, escolar, académico, profesional y docente).

La orientación educativa ha de liderar la resolución de los cambios de valores que se dan a un ritmo absolutamente vertiginoso y socialmente estresante. Dichos cambios abarcan ámbitos tan diversos como lo tecnológico, lo familiar o lo laboral. Este reto al que se enfrenta la orientación sobre el vértigo con el que se suceden los hechos, se hace mucho más difícil cuando lo que pasa a nuestro alrededor sucede sin poder asimilarlo ni percibir sus mensajes intrínsecos.

En lo educativo, dichos cambios ya sean conceptuales, estructurales, procedimentales, actitudinales o cambios en las dinámicas entre profesores y estudiantes, son cambios que subrayan la preocupación por los aspectos didácticos y la atención directa a los estudiantes (Vázquez García, J.A., 2011).

Esta vertiginosa evolución crea un estrés social, y nos llena de incertidumbre a los seres humanos por la incapacidad de aproximarnos a una mínima predictibilidad de los sucesos, conduciéndonos a una complejidad social, en la que la orientación educativa se hace pieza fundamental en vías de un futuro sostenible y organización social.

3. La orientación en el Espacio Europeo de Educación Superior y los “TEEES”.

Actualmente, la Universidad española tiene unas funciones encomendadas, que de alguna forma se identifican con los planteamientos de Ortega y Gasset. Estas funciones son las de: cultivar y garantizar la verdad científica, formar profesionales con estilo universitario y científico, y mejorar la sociedad mediante la crítica constructiva contribuyendo al desarrollo y progreso social (Sola, T et al, 2008).

La tutoría en la Universidad se encuentra en un periodo de análisis y evaluación, justificada por los cambios ya mencionados en nuestro sistema educativo. La incorporación al Espacio Europeo de

Educación Superior (EEES) demanda revisar la figura y los roles desempeñados por el profesorado, tanto a nivel de docencia como de tutoría, investigación y gestión (Aguaded Gómez, C. et al, 2013)

La tutoría en el EEES viene definida como un elemento esencial posibilitador del nuevo estilo de educación universitaria, marcando una serie de requisitos, como son (Sola, T. et al, 2005):

- Reducción del tiempo del profesor en la clase, como consecuencia del estilo de aprendizaje, que pasa de una enseñanza ajustada a modelos tradicionales de lección magistral, a un proceso de trabajo en equipo y autoaprendizaje dirigido, planificado y guiado por el profesor desde la propia acción tutorial.
- El profesor pasa de ser el protagonista principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje a mediador, facilitador y planificador de los aprendizajes y la gestión autónoma del conocimiento por los estudiantes.
- Las metodologías marcan pautas nuevas de actuación, buscando la capacitación para el análisis de los problemas, la toma de decisiones y la formación de juicio crítico en el autoaprendizaje del propio alumno.
- Las fuentes de conocimiento se amplían, rompiendo lo que ha venido siendo el soporte de apunte de clase como única fuente de estudio.

Así pues, podemos definir la competencia tutorial como la función de acompañamiento docente en la construcción del aprendizaje del alumnado en todos los espacios educativos (Dopico, E., 2013).

Nuestra Sociedad de hoy está sometida a cambios acelerados en su sistema social, educativo, personal y familiar. Se están modificando las estructuras y la necesidad de formas nuevas de afrontar estos cambios se hacen urgentes. Incluso una nueva civilización se dibuja en el horizonte. Si los Sistemas sociales, como ya hemos dicho, necesitan de sistemas educativos que los sustenten, y estos sistemas sociales cambian, también tendrán que cambiar los sistemas educativos y este cambio, estamos convencidos de ello, tiene que venir de la mano de la Orientación Educativa y de su concreción en la Acción Tutorial (Alonso, S. et al, 2009).

Ante este panorama, necesitamos personas y profesionales, tutores EEES (TEEES)", formados y convencidos de superar los rasgos que nos configuran como seres de este siglo (incertidumbre, complejidad y antagonismo) y de procesos educativos (vivos, críticos, transformadores, solidarios, creativos) que puedan aportar formas diversas de abordaje.

Estos TEEES, mediante su labor orientadora, han de constituir la esencia de lo humano, que tiene que desplegarse socialmente y dar sentido de nuevo a todo, en este mundo de estrés social y estrés evolutivo.

Así pues vamos a discernir en esta investigación, a través de sus capítulos, como la Universidad está asumiendo estos cambios teniendo en cuenta la percepción del alumnado sobre la información que recibe sobre los diferentes aspectos que conforman la orientación en el EEES. Procedamos pues con el diseño y metodología de la misma.

4. Objetivo de la investigación

Con estos aspectos de motivación, interés personal e insaciable curiosidad científica, se asienta la base necesaria para poder formular el objetivo de la investigación aquí presente. En este sentido, con el presente trabajo nos proponemos alcanzar el siguiente objetivo:

Conocer el grado de información que recibe el alumnado de la Facultad de Educación de la UCLM (Campus de Albacete) sobre la acción tutorial y sus aspectos derivados dentro del contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

5. Población – muestra

El tipo de muestreo que se ha llevado a cabo en esta investigación ha sido un *muestreo no probabilístico por cuotas*. De los 1224 sujetos que componen la población estudiantil de la Facultad de Educación del Campus de Albacete de la Universidad de Castilla la Mancha, 493 cumplimentan satisfactoriamente el instrumento administrado, lo que constituye un 40'27% del total de población

encuestada. De ellos 259 (32'61%) están matriculados en el grado de Educación Primaria, mientras que los 234 restantes (54'41%) se encuentran actualmente cursando estudios en el grado de Educación Infantil.

De esta forma, y habida cuenta de las consideraciones formuladas por Buendía Eisman (2001:143), en donde se estipula que el porcentaje de representatividad de la muestra mínima para los estudios de encuesta asciende al 30% tanto por totales como por conglomerados, se puede comprobar que la muestra resulta representativa:

Titulación	Población	Muestra productora de datos	%
G.M. PRIMARIA	794	259	32'61
G.M. INFANTIL	430	234	54'41
TOTAL	1224	493	40'27

Tabla 1: Datos del muestreo. Fuente: Elaboración propia

No obstante, para garantizar la eficacia científica de este muestreo a nivel de toda la Facultad de Educación del Campus de Albacete de la Universidad de Castilla la Mancha, y dado que ya partíamos del hecho favorable de que la participación por conglomerados era estadísticamente representativa, se recurrió a la fórmula general para poblaciones finitas. Dicha expresión obedece a la siguiente ecuación algebraica:

$$n = \frac{N Z_{\alpha}^2 \sigma_X^2}{N e_t^2 + Z_{\alpha}^2 \sigma_X^2}$$

Cuadro 1: Fórmula de Muestreo Para Poblaciones Grandes Finitas.
Fuente: Buendía Eisman (2001: 144)

Tenemos así que, de los 1224 estudiantes que hay actualmente en la Facultad de Educación del Campus de Albacete de la Universidad de Castilla la Mancha, es necesaria, al menos, la respuesta de 292 de ellos para que las conclusiones de nuestra investigación sean estadística y científicamente válidas a efectos de generalización sobre el total de la población. En nuestro caso y, como hemos podido comprobar antes, hemos recibido respuesta satisfactoria de 493 de estos estudiantes, lo cual hace que la muestra final de estudio sea totalmente representativo de todo el universo considerado (Buendía Eisman, L., 2001).

6. Instrumentos de recogida y análisis de datos

Los instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación que se plantea, han sido los siguientes:

6.1. El cuestionario

Para esta investigación procedimos a la elaboración de nuestro instrumento. A tenor de todos estos aspectos que la literatura nos muestra que debemos tener en cuenta, es fácil percatarse de que la confección de este instrumento supuso ciertamente una ardua tarea, teniendo en cuenta las etapas científicamente establecidas para su creación. Garantía de este proceso es el resultado de la fiabilidad del instrumento, el cual se muestra en la siguiente tabla:

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach Basada en los Elementos Tipificados	Nº de Elementos
,967	,971	65

Tabla 1: Estadísticos de Fiabilidad del Instrumento Definitivo

La información recogida tras la pasación de los cuestionarios se ha sometido a un tratamiento estadístico realizado por ordenador mediante la aplicación del paquete estadístico S.P.S.S.

6.2. La entrevista

La entrevista está conjuntamente empleada con el cuestionario, siendo la segunda de las técnicas de recogida de datos que se emplean en esta investigación. Se procedió a la construcción de un formato de entrevista semiestructurada, con el fin de obtener datos cualitativos que maticen los obtenidos por el cuestionario.

7. Resultados

7.1. Análisis del ámbito de los datos personales y académicos

Así pues, podemos establecer, teniendo en cuenta estos datos, un **perfil medio**, describiéndola como *una estudiante del grado de maestro, de entre 18 y 25 años, soltera, desempleada, española, con una formación mínima con título de bachillerato y/o el ciclo formativo de educación superior y con dedicación completa al Grado.*

7.2. Análisis de los datos sobre la información que reciben sobre los aspectos de la acción tutorial

Gráfico 1. Información del profesorado sobre las competencias a desarrollar (CAD).

El alumnado está de acuerdo con la información que recibe sobre aspectos didácticos como las competencias y los objetivos de las asignaturas o módulos en los que se haya matriculados, a tenor de la entrevista y el cuestionario

Gráfico 2. Los métodos y técnicas pedagógicas empleados por el profesorado: tutorías entre iguales (MTI).

Gráfico 3. Los métodos y técnicas pedagógicas empleados por el profesorado: aprendizaje basado en problemas (MBP).

El alumnado, teniendo en cuenta la entrevista y el cuestionario, percibe que la cantidad de información que recibe sobre métodos y técnicas tales como la enseñanza expositiva, el aprendizaje cooperativo y dinámicas de grupo es suficiente mientras que detectan un déficit en la información que reciben sobre tutoría entre iguales y aprendizaje basado en problemas entre otros.

Gráfico 4. Los instrumentos para la evaluación: entrevistas (IEN).

Gráfico 5. Los instrumentos para la evaluación: pruebas orales (IOR).

El alumnado entiende, según la entrevista y el cuestionario, que el volumen de información que toma sobre instrumentos de evaluación tales como las pruebas de ensayo, pruebas objetivas y el portafolio es suficiente, al vez que significan un déficit en la información que reciben sobre la tutoría entre iguales, las técnicas de observación y las pruebas orales, entre otros instrumentos.

Gráfico 6. Actividades complementarias a la tutoría de la UCLM (TUC).

El alumnado describe como positiva la información ofrecida por la Facultad de Educación pero requiere más implicación por parte de la Universidad (UCLM).

Gráfico 7. Modalidad semipresencial (MSP).

El alumnado cree conveniente recibir más información sobre la modalidad semipresencial y la no presencial en tutoría, teniendo en cuenta bien la entrevista y el cuestionario.

8. Conclusiones y discusión

Al comienzo de esta investigación teníamos por objetivo el conocer que información llega a los estudiantes en relación a los diferentes aspectos que conforman la orientación en la Universidad del s.XXI.

Una vez extraídos los datos, mediante el cuestionario y la entrevista, ambos elaborados por nosotros, hemos procesado y triangulado la información para su interpretación, pudiendo dirimir las siguientes conclusiones y su consiguiente discusión.

Los aspectos didácticos y organizativos referidos a la acción tutorial tales como las competencias a desarrollar, objetivos a alcanzar, metodología a emplear, contenidos a abordar, actividades a realizar, criterios de evaluación determinados, instrumentos de evaluación a usar, recursos

materiales a utilizar, recursos humanos previstos, horario establecido, temporización determinada para las diferentes tipos de actividades, espacios definidos, agrupamiento del alumnado y modalidad, se perciben con poca información, lo que incide de lleno en un rendimiento óptimo y en la organización de la formación del alumnado.

Con los métodos y técnicas pedagógicas empleados por el profesorado para el desarrollo la acción tutorial en las diferentes asignaturas o módulos que ha cursado hasta ahora en sus estudios universitarios de Grado de Maestro en Educación Primaria o Infantil el alumnado muestra desacuerdo más relevante que en el apartado anterior lo que nos indica que la toda la innovación del EEES en cuanto a metodologías y técnicas no llega realmente su totalidad a los usuarios finales.

Los instrumentos empleados por el profesorado para la evaluación de la acción tutorial tales como las técnicas de observación (Ej., listas de control, escalas de apreciación, etc.), pruebas de ensayo (Ej., exámenes de desarrollo), pruebas objetivas (Ej., de opción múltiple, preguntas cortas, etc.), pruebas estandarizadas pruebas orales, entrevista y portafolios, el alumnado posee una opinión negativa sobre la información recibida, lo que nos lleva a pensar que más allá de del idealismo didáctico planteado en el EEES, el alumnado ha de enfrentarse a una serie de pruebas para los que se ha de preparar sin la suficiente información sobre las mismas.

De acuerdo con los datos y con los resultados, podemos establecer que hay una leve desinformación hacia el alumnado de la Facultad de Educación de la UCLM (Campus de Albacete) sobre la acción tutorial y sus aspectos derivados dentro del contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Esta falta de información resulta muy significativa, ya que nos muestra una situación compleja, la cual repercute en la calidad de su formación como persona en todos los ámbitos, si bien es cierto que tanto el ámbito académico como el docente son los más valorados dentro del panorama poco alentador, vemos que la tutoría fragiliza el desarrollo de la persona al no favorecer información para el desarrollo personal, ni para el profesional ni el burocrático.

¿Cómo podemos llevar más de diez años de implantación del EEES? ¿Dónde están los resultados de estos años de implantación? Carece de sentido que estemos inmersos en un sistema del cual no se informa fehacientemente ni se forma contundentemente, siguiendo por inercia en ocasiones, el camino de la Universidad tradicional, el cual nos resistimos a abandonar por completo a pesar de haber completado el proceso de Bolonia en el 2010 y de estar trabajando en la Estrategia Universitaria 2015 marcada por el ministerio de Educación y Cultura.

Resultaría un error seguir avanzado sin tener en cuenta estos y otros estudios ya que podemos llegar a favorecer una sensación apátrida, pues estamos en Europa, pero no nos empapamos de ella y de la totalidad de sus medidas, que no se consolidan al cien por cien en nuestro día a día y en nuestras Instituciones. Bolonia ha sido un paso y ahora hay que evaluarlo en profundidad para mejorarlo en beneficio de la de la comunidad universitaria lo cual revertirá positivamente en su entorno social.

8. Bibliografía

- Aguaded Gómez, C. y Monescillo Palomo, M. (2013). Evaluación de la tutoría en la Universidad de Huelva desde la perspectiva del alumnado de psicopedagogía: propuestas de mejora". *Tendencias Pedagógicas*, v. 21, pp.163-176.
- Alonso García, S. (2012). *Percepciones de la función tutorial como competencia básica del docente en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): la Universidad de Castilla-La Mancha*. Tesis doctoral. Universidad de Granada.
- Alonso García, S., Garrote Rojas, D., y Palomares Ruiz, A. (2009). La tutoría en el Espacio de educación Superior Europeo. Las competencias básicas. En Nieto López, E. y Callejas Albiñana, A.I. (Ed.), *Reflexiones y experiencias*. Ciudad Real: Editorial UCLM.
- Álvarez Rojo, V. (1995). *Orientación educativa y acción psicopedagógica*. Madrid: EOS.
- Arco, J.L., López, S. Fernández, F.D. y Giménez, E. (2007). El Gabinete Psicopedagógico de la UGR en el EEES. En Unitat Asesorament Psicopedagogic (Ed.), *IV Encuentro de Servicios Psicológicos y Psicopedagógicos Universitarios*. Barcelona: edita Unitat Asesorament Psicopedagogic (UAB).

- Arco, J.L., López-Ortega, S. Fernández, F.D., Giménez, E., Caballero, R. y Heilborn, V. (2009). *Guía Psicopedagógica para estudiantes y profesores universitarios en el Espacio Europeo de Educación Superior*. Granada: Ed. Universidad de Granada.
- Bisquerra, R. (2005). Marco conceptual de la orientación psicopedagógica. *Revista Mexicana de Orientación Educativa*, 6. Recuperado de <http://www.remo.ws> [Consultado:25/6/2013].
- Bisquerra, R. (Coord.) (1998). *Modelos de Orientación e intervención psicopedagógica*. Barcelona: Praxis.
- Bricall, J. (Coord.) (2000). *Informe Universidad 2000*. Madrid: Patronato de la Conferencia de Rectores.
- Buendía Eisman, L. (2001). La Investigación por Encuesta. En Buendía Eisman, I. et al. (Ed.), *Métodos de Investigación en Psicopedagogía*. Madrid: McGraw – Hill.
- Cabero, J., et el (2006). Formación del profesorado universitario en estrategias lógicas para la incorporación del aprendizaje en red en el EEES. *Pixel-Bit. Revista de medios y educación*, 27.
- Cáceres Reche, M.P., Aznar Díaz, I., Hinojo Lucena, F.J., Alonso García, S., y Jiménez Mesas, E. (2009). Retos y desafíos del Practicum en el proceso de convergencia europeo. Experiencias de innovación docente universitaria. En García-Valcárcel, A., (coords.) *Actas del I Congreso Internacional de Intercambio de Experiencias de Innovación Docente Universitaria* (pp.267-272). Granada: edit. Universidad de Granada.
- Dopico Rodríguez, E. (2013). Tutoría universitaria: propuestas didácticas de competencia tutorial. *Revista de Docencia Universitaria*, vol.11,2, pp. 195-220.
- Gairín, J., et al. (2004). La tutoría académica en el escenario europeo de Educación Superior. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, vol.18, pp. 66-77.
- Hinojo, F. J., y Alonso, S. (2005). Modelos directivos en la formación superior: El contexto europeo. En Pereyra-García, M. A. et al (Eds) *Convergencias de la Educación Superior en el ámbito europeo y latinoamericano*. Granada: G.E.U.
- Hinojo, F.J., Aznar, I. y Cáceres, M^a.P. (2009). Percepciones del alumnado sobre el blended learning en la Universidad. *Comunicar*, vol. 33, pp. 165-174.
- López Franco, E. (1996). La formación del tutor: un desafío a la innovación educativa. *Revista complutense de educación*, vol. 7, 1, pp. 67-82.
- Morales Moreno, A.B. (2010). La acción tutorial en educación. *Hekademos: Revista Educativa Digital*, 7. Recuperado de: http://www.hekademos.com/hekademos/media/articulos/07/06_Accion_tutorial.pdf [Consultado:5/7/2013]
- Palomares, A. (2007). *Nuevos retos educativos: El modelo docente en el Espacio Europeo*. Cuenca: Ediciones UCLM.
- Rodríguez Moreno, M. L. (1997). Panorama actual de la orientación. *Revista de Orientación y Psicopedagogía*, vol. IX,16, pp. 17-49.
- Santos Guerra, M. A. (2000). *La escuela que aprende*. Madrid: Morata.
- Sola Martínez, T. y López Sánchez M. (2008). *Bases teóricas para humanizar la Educación a través de la orientación y la acción tutorial*. Madrid: Universitas.
- Sola Martínez, T., Hinojo Lucena, F. J., Aznar Díaz, I. y Cáceres Reche, M^a P. (2007). Vocational Training System in Europe as an Alternative to Higher Education. En *The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences*, Vol. 2. pp. 187-202. Recuperado en: <http://SocialSciences-Journal.com> [Consultado:26/8/2013].
- Vázquez García, J. A. (2011). Los caminos de Bolonia. *Revista de Docencia Universitaria*, vol.9,3, pp. 29–38. Recuperado en: <http://redaberta.usc.es/redu/index.php/REDU/article/view/299> [Consultado:13/7/2013].